

“ONA VATANIMNING BUYUK FARZANDLARI”

Tojiboyeva Rayhona

Guliston Davlat pedagogika instituti

rayhonatojiboyeva1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17235114>

Annotatsiya. Ona Vatanimiz O‘zbekiston qadimiy va betakror tarixga ega bo‘lib, bu tarix sahifalarida jasoratli sarkardalar, ulkan mutafakkirlar, buyuk olimlar va fidoyi ziyolilar tomonidan yozilgan oltin sahifalar hamon porlab turadi.

Kalit so‘zlar: Ona yurt, ajdodlar, buyuk siymolar, burch, jasorat, ibrat, faxr, sadoqat, xalqqa xizmat.

Kirish

Har bir xalqning tarixiy qudrati, ma‘naviy boyligi va madaniy taraqqiyoti, birinchi navbatda, uning kelajagi – yosh va ulg‘ayib kelayotgan farzandlari tomonidan yaratilgan ilmiy, badiiy, siyosiy hamda ma‘rifiy meroslar orqali belgilanadi, bu esa o‘zgarmas haqiqatdir. Yosh avlod ham buyuk ajdodlariga munosib davomchilar bo‘lishi uchun ilmni egallash, hunar o‘rganish, halol yashash hamda Vatanga chin yurakdan sadoqat ko‘rsatishni hayotiy maqsad qilib olishi lozim. Amir Temur, Ibn Sino, Ulug‘bek, Navoiy va jadid ziyolilar kabi buyuk siymolarning hayoti hamda merosi yoshlarni buyuk marralar sari yetaklaydi, ulardan ilhom olish kuchli ruhiy turtki beradi. Ularning jasorati, ilmiy izlanishlari va adolatli qarashlari bugungi avlodga yo‘l ko‘rsatib, milliy iftixor tuyg‘usini uyg‘otadi, Vatanga xizmat qilishga undovchi kuchli saboq bo‘lib xizmat qiladi. Har bir yosh Vatanga xizmat qilish insonning eng oliy burchi hisoblanishini anglab yetishi darkor. Bu burchni ado etish uchun katta mansab yoki boylik shart emas, balki halollik, bilim, intilish, mehnat va mas‘uliyat bilan yashashning o‘zi Vatan uchun eng buyuk xizmatdir. Ona Vatan buyuk farzandlari bilan aziz va sharafli bo‘ladi, farzandlar ham Ona Vatan sha‘nini yuksaltirish orqali o‘z nomlarini tarix sahifalariga abadiy yozdiradilar. Demak, biz ham buyuk ajdodlarimizdan saboq olib, ilm, halol mehnat va fidoyilik orqali Ona Vatanimizning ravnaqi va kelajagi uchun chin yurakdan xizmat qilishimiz shartdir.

Asosiy qism

Ona Vatan – bu inson qalbining eng tubiga yetib boruvchi bir kuy, tug‘ilib o‘sgan tuprog‘i, bolalikdan zavqqa to‘lib tomosha qilgan musaffo osmoni, qiyg‘os ochilgan gullarning ifori bilan yo‘g‘rilgan havosi, uni bag‘riga olgan muqaddas yerlaridagi salobatli tog‘laridan dalalar va daralarga hayot bag‘ishlovchi zilol suvlaridir. Xalqimiz mustaqillik ne‘matiga erishgan bir pallada zarhal harflarda bitilgan yurt tarixi sahifalarini varaqlar ekanmiz Vatan ravnaqi, mustaqilligi uchun kurashib tarixda o‘zinining munosib izini qoldirgan ajdodlarimiz haqida so‘z borganda har biriga to‘xtalib o‘tmasak-da ayrimlarining buyuk amallarini ko‘zdan kechirishimiz mumkin.

“Rosti-rusti” (bu so‘zlar adolat ramzidir. Sohibqiron bobomiz vasiyat qilganlarki, davlat ishining o‘ndan to‘qqiz qismi aql-u zakovat, tadbir-u maslahat, murosa-yu madora bilan saranjom bo‘lur.¹) jumlasini nafaqat qilichiga yozdirgan, balki qalbiga ham jo etgan buyuk sarkkarda va shoh sifatida tanilgan Amir Temur Turkiston eli uchun beqiyos ishlarni amalga oshirgan.

¹ P.Qodirov, Avlodlar dovoni, roman, “Abadiy barhayot asarlar turkumi – T: “Adabiyot uchqunlari”, 2018. (300 – b)

Uning bunyodkorlik ishlari hamon kishini hayratda qoldiradi, chunki u barpo ettirgan Registon majmuasi, Bibixonim masjidi, Go'ri Amir maqbarasi kabi ulug'vor obidalar bugun ham dunyoning turli burchaklaridan kelayotgan insonlarni lol qoldirmoqda. Sohibqiron saltanatida olimlar, shoirlar va san'atkorlar homiylik va e'tibor ostida ijod qilganliklari sababli, ilmiy va ma'naviy hayot gullab-yashnadi, bu esa davlatning madaniy salohiyatini dunyoga yoyilishida muhim omil bo'ldi.

Sohibqiron Amir Temur o'zining beqiyos siyosiy zakovati va harbiy daholigi bilan nafaqat O'rta Osiyoda, balki butun dunyo tarixida o'chmas iz qoldirgan. U tarqoqlik va parokandalik qurshovida yashayotgan xalqini birlashtirib, kuchli va markazlashgan saltanat barpo etib, bu davlatni tartib va qonun ustuvorligiga asoslangan holda boshqarganligi sababli uning saltanati butun Sharq va G'arbga barqarorlik olib kirdi.

Amir Temur o'z davlatini qat'iy tartib hamda adolatli qonun asosida boshqarganligi sababli uning davlatchilik tajribasi keyingi asrlarda ham ko'plab xalqlarga namunali ibrat bo'lib xizmat qildi. Jang maydonlarida u strategik olg'irligini ko'rsatib, har bir yurishni chuqur o'ylangan reja asosida olib bordi. Shuning uchun ham Temurning harbiy yurishlari nafaqat g'alaba, balki tarixiy dars sifatida ham qoldi. Sohibqiron o'zidan me'ros qilib qoldirgan "Temur tuzuklari" asari nafaqat davlat boshqaruvi qonun-qoidalarini, balki insonparvarlik va adolat tamoyillarini mujassam etgani bilan qadrlanadi. Ushbu asar bugungi kun uchun ham bebaho ibrat manbai bo'lib xizmat qilmoqda.

Amir Temur temuriylar sulolasiga asos solgan. Mirzo Ulug'bek ana shunday sulola a'zosisidir. Mirzo Ulug'bek o'z bobosi tomonidan tayinlangan atkalari² munosib tarbiyalanganlar.

Ulug'bekning buyuk xizmatlaridan biri – Samarqand rasadxonasini bunyod etishi bo'lib, bu ilm maskani o'z davrida Yevropa va Sharq olimlarini hayratga solgan ulkan kashfiyotlar markaziga aylandi. Mirzo Ulug'bekning "Ziji jadidi Ko'ragoniy" asari astronomiya tarixida bebaho meros bo'lib, unda o'sha davr uchun beqiyos aniqlikdagi yulduzlar joylashuv xaritasi, sayyoralarning harakati va kosmik kuzatuvlarning ilmiy natijalari jamlangan edi.

Mirzo Ulug'bek ilm-fanga xizmat qilgan sarkarda sifatida o'z xalqini ma'rifatli qilishni oliy maqsad qilib qo'ydi va buning uchun madrasa, kutubxona va ilmiy muassasalar barpo qildi. U ilm yo'lida ko'plab qiyinchiliklarni boshidan kechirdi, ammo uning yaratgan asarlari va kashfiyotlari taxt va saltanatdan ko'ra barqaror va abadiy meros sifatida saqlanib qoldi. Mirzo Ulug'bekning hayoti shunisi bilan namuna bo'la olasiki, haqiqiy buyuklik nafaqat qudratli qo'shinlar va bahaybat saroylar bilan, balki insoniyat kelajagiga nur sochuvchi ilmiy meros orqali ham abadiylashadi.

Millatini, xalqini nurli yo'lgan yetaklovchi buyuk arboblardan faqatgina O'rta asrlarda qolib ketmagan.

Mahmudxo'ja Behbudiy o'zining butun hayoti va faoliyatini xalqni jaholat kishanlaridan ozod qilish, uni ilm-ma'rifat nuri bilan yoritishga bag'ishlagan ulug' ma'rifatparvar va millat otasi sifatida tarix sahnasiga chiqqan. U jadidchilik harakatining poydevorini yaratgan eng buyuk siymolardan biri bo'lib, xalqning kelajagi ilm va taraqqiyot bilan bog'liq ekanini chuqur anglab yetib, umrini shu yo'lga fido qildi. Behbudiy yangi usul maktablarini ochib, o'quvchilarga

² Atka(otaliq) – hali balog'atga yetmagan shahzodalarga homiylik qilish uchun, shahzodaarning xavfsizligi uchun podshoh tomonidan tayin etiladigan mas'ul bek.

dunyoviy fanlarni ham o'rgatish, dunyoqarashini kengaytirish va millatni taraqqiyot sari yetaklashni o'zining asosiy maqsadi qilib qo'ydi.

U xalq ongini uyg'otish maqsadida matbuotning qudratidan foydalanib, gazeta va jurnallar nashr etib, ularda jamiyatni o'zgartirishga da'vat etuvchi fikr-mulohazalarni yuksak jasorat bilan tarqatdi. Behbudiy yozgan "Padarkush" dramasi nafaqat o'zbek dramaturgiyasining ilk namunasi, balki xalqni milliy uyg'onish va o'zlikni anglashga chorlagan, jaholatning oqibatlarini ayovsiz fosh etgan tarixiy asar sifatida qadrlanadi.

U ilm-ma'rifatni yurt kelajagining yagona najot yo'li deb bilgan holda yoshlarga ta'lim olish, millatni yuksaltirish va o'zlikni anglash zarurligini boy ma'naviy va madaniy merosida qayta-qayta ta'kidlab keldi. Behbudiy xalqning milliy o'zligini anglashini, Vatan va millat oldidagi burchini his qilishini eng muhim maqsad qilib, yozgan har bir satrini uyg'onish qo'ng'irog'i sifatida yaratdi. U siyosiy faoliyatda ham qatnashib, adolatli jamiyat, konstitutsiyaviy boshqaruv va xalq huquqlarini himoya qiluvchi taraqqiyparvarlik g'oyalari bilan millat kelajagini yaratishga kirishdi. Behbudiy o'z faoliyati bilan butun bir avlodni uyg'otib, jadidlar safini kengaytirdi, milliy uyg'onish g'oyasini O'zbekiston tarixining eng muhim sahifasiga aylantirdi. U millat o'qituvchisi, xalq murabbiyi va haqiqiy ziyoli bo'lishning timsoli.

Uning hayoti jadidchilikning eng yorqin namunasi sifatida tarixda muhrlandi, chunki u xalq uchun yashadi, xalq uchun ijod qildi va xalq uchun o'z hayotini qurbon etdi – barchasi xalq uchun edi. Behbudiy merosi – bu faqatgina asarlar emas, xalqni ma'rifat sari, milliy iftixor sari, yurt ravnaqi sari chorlovchi bebaho ma'naviy xazina hisoblanadi. Uning jasorati, ilmga sodiqligi va millat oldidagi cheksiz muhabbati tufayli u bugun ham o'zbek xalqining eng buyuk ma'rifatparvari sifatida qalblarda yashab kelmoqda.

Uning munosib izdoshi sifatida kelgusi yillarda faoliyat olib borgan Abdulla Qodiriy milliy uyg'onish debochasini boshlab berdi. Abdulla Qodiriy o'zining hayotini xalqning ma'naviy uyg'onishi, milliy tafakkur va ozodlik g'oyalarini tarannum etishga bag'ishlab, o'zbek adabiyotini yangi bosqichga olib chiqqan, zamonaviy roman janrining asoschisi bo'lib maydonga chiqqan ulug' arbobdir. Uning "O'tkan kunlar" romani xalqning o'zligini anglash, milliy birlik va taraqqiyot uchun kurashga chorlovchi ramziy asar sifatida bir asr davomida o'z dolzarbligini saqlab kelmoqda.

"Mehrobdan chayon" asarida Qodiriy jamiyatdagi illatlarni, jaholatni, mutaassiblikni fosh etib, xalqni ma'rifat va ilmga chaqiruvchi kuchli ijtimoiy-ma'naviy dastur yaratdi, millatni uyg'otishga ta'sir qiladi. Abdulla Qodiriy o'z asarlari orqali milliy ongni shakllantirish, xalqni o'z tarixiga, qadriyatlariga, buyuk ajdodlariga qaytarish vazifasini zimmasiga olib, o'zbek milliy o'zligining asosiy poydevoriga aylanib qoldi. U adabiyotning qudratli hisoblanmish kuchini jamiyatni o'zgartirish, millatni uyg'otish va xalqni ozodlikka da'vat qilishda qurol sifatida maqsadli, shuningdek, samarali qo'llagan va bu yo'lda o'z hayotini ham qurbon qilgan fidoyi ma'rifatparvarlardan edi.

Abdulla Qodiriy qatag'on yillarida o'zining ma'rifiy g'oyalari va millatni uyg'otuvchi asarlari tufayli mustamlakachilar zulmining qurboni bo'ldi, ammo uning ma'naviy merosi xalq qalbidan o'chmadi, aksincha, yanada yorqinroq nur socha boshladi. Uning hayotiy jasorati shundan iborat ediki, u erkin fikrlash g'oyasini, xalqning o'z tarixini anglab, ozodlik sari intilishini ilgari surishdan aslo cho'chimadi va milliy adabiyotning haqiqiy qahramoniga aylandi.

Xulosa

Inson uchun eng buyuk sharaf – o‘z Vatanning sodiq farzandi bo‘lish, yurti uchun mehnat qilish, uning sha‘nini ko‘tarish va tarixda ezgu ishlari bilan yorqin iz qoldirishdir. Ona Vatan mehr-muhabbati inson qalbiga kuch, iroda va jasorat bag‘ishlaydi, chunki Vatan sevgisi bilan yo‘g‘rilgan yurak hech qachon mag‘lub bo‘lmaydi, hech qachon ojiz qolmaydi. Millat kelajagi, albatta, yoshlarning bilimida, halolligida va fidoyiligida, shuning uchun ham biz ilm olishni, mehnat qilishni va yangilik yaratishni eng oliy maqsadimiz deb bilishimiz shart. Har bir inson o‘zining buyukligini ko‘rsatishi uchun yuqori martabada bo‘lishi shart emas, balki halol mehnat, samimiy xizmat va yurakdan kelgan fidoyilikning o‘zi yetarlidir. Mustaqillik biz uchun ne‘mat, ajdodlar orzusi va kelajak avlodlarga qoladigan buyuk merosdir, uni asrab-avaylash va mustahkamlash esa har bir farzandning muqaddas burchidir.

Millatning asl farzandi bo‘lish – nafaqat millat nomini ko‘tarib yurish, balki javobgarlikdir, bu javobgarlik esa xalq sha‘nini yuksaltirish, ajdodlar merosini davom ettirish va kelajak avlodga yorug‘ kunlar yaratishni taqozo etadi. Vatanga xizmat qilgan insonning nomi hech qachon shunchaki unutilmaydi, u tarix sahifalarida oltin harflar bilan yoziladi, xalq qalbida esa abadiy yashaydi, bu eng buyuk mukofotdir.

Bugungi kunda bizning eng katta qurolimiz – ilm, ma‘rifat, halollik va yangilikka intilishdir, zero shu fazilatlar orqali biz millatni yuksaltiramiz va ona Vatan sha‘nini baland ko‘taramiz.

Millatning kuchi – birlikdadir. Agar biz birlashib, ezgu maqsad sari hamjihat yursak, hech qanday to‘siq oldimizda tura olmaydi, hech qanday kuch bizni mag‘lub etishga qo‘li bormaydi. Demak, bizning eng buyuk shiorimiz – Ona Vatan uchun fidoyi farzand bo‘lish, ilm va mehnat mash‘ali bilan uning kelajagini yoritish, xalqimizni baxtli qilish va tarixda munosib iz qoldirish, ekanligini yoddan chiqarmaslik darkor.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Begmatov Xayriddin. “Temurbek – Turkisotn amiri”. Toshkent: Sharq nashriyoti, 2022.
2. Isokov Z.S. – O‘zbekiston tarixi – Toshkent, 2017.
3. Milliy ensiklopediya (O‘zME). Toshkent: Davlat ilmiy nashriyoti, 2000-2006.
4. Jamalova Dilnoza – Jadidchilik milliy harakati va til-imlo masalasi – Toshkent: “O‘zbekiston tarixi” jurnali, 2024-yil, 2-son.
5. P.Qodirov, Avlodlar dovoni, roman, “Abadiy barhayot asarlar” turkumi – T: “Adabiyot uchqunlari”, 2018.